

O‘ZBEKISTON **ISSN 2181-502X** QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI

Maxsus son [2], 2023

Agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnal

MUNDARIJA

PAXTACHILIK

- Г.ИСМАЙЛОВА, А.СЕЙТМУСАЕВ.** Яккатанлов кўчатзориди С-4727 навининг морфологик белгиси бўйича ўзгарувчанлигини аниқлаш 1
- SH.XOLDAROV, A.YO'LCHIYEV, M.TOJIDINOV.** Paxta chigiti yanchilmasiga kimyoviy reagentlarning kompleks ta'sirini o'rganish ... 2
- Б.ХАЛИКОВ, Х.БОЗОРОВ, Ў.МАХМУДОВ, Ш.БОБОҚАНДОВ.** Муттасил ғўза ва ғўза-беда алмашлаб экишининг пахта толаси сифат кўрсаткичларига таъсири 4
- Ю.ШИРОКОВА, Ф.САДИЕВ, Г.ПАЛУАШОВА, Д.КОДИРОВ.** Ғўзани суғоришда тупроқ шўрланишини камайтириш усули ... 6

G'ALLACHILIK

- М.МАМАДАЛИЕВ, А.ТУРДАЛИЕВ.** Кузги бугдойнинг туп сони, бўйи баландлигининг ўзгаришига маҳаллий ва минерал ўғитлар таъсири 8
- З.ЯРКУЛОВА.** Кузги арпа навлари ўсимликларининг яшовчанлигига экиш муддатлари ва ўғитлаш меъёрларининг таъсири 10
- Д.А.ЛЛАЕВА.** Рыжик навлари 1000 та уруғ массасининг экиш меъёр ва муддатларига боғлиқлиги 12
- Ғ.ИМАМОВ.** Mineral va organik o'g'itlar hamda fosfogipsni tuproq oziq rejimi hamda ammoniy va nitrat shaklidagi azot miqdoriga ta'siri .. 13

MEVA-SABZAVOTCHILIK

- N.XALILOV, N.MAMATKULOV, R.BERDIYAROV.** Limon o'simligini an'anaviy va zamonaviy usullarda yetishtirish 15
- С.АБДУРАМАНОВА.** Ўстирувчи моддалар таъсирида гилоснинг ревершон нави эксплантларининг новдалар ҳосил қилиши 16
- Z.ABDULLAYEV, M.ABDURAXIMOVA.** Shotut (*Morus nigra* L.) o'simligi hosildorligiga ta'sir etuvchi omillar va ularning ahamiyati .. 18
- С.САНАЕВ, О.УСМАТУЛЛАЕВ.** Оқбош карамини эртаги муддатда ўстириш хусусиятлари 19
- Р.РАХИМОВ, Б.ХАЛМИРЗАЕВ, М.ЖУМАКОВА.** Влияние площади питания на качество рассады и урожайность томата (*Lycopersicon esculentum* L.) 21

O'SIMLIKSHUNOSLIK

- А.РАХИМОВ.** Сарсабил плантацияларини яратиш ва оналик кўчатзорларини ташкил этиш 22
- А.МЕРГАНОВ, И.КАРИМОВ, З.БЎСТОНОВ.** Capparis spinosa ўсимлигини етиштиришда инновацион технологияларни қўллашнинг самарадорлиги 24
- Е.САДЫКОВ, Б.БЕРДИКЕЕВ, С.ПАЛУАНОВ.** Беда навдорлигини яхшилашда дала кўрикларининг аҳамияти 25
- Е.ХАМДАМОВА.** Ko'ko't (*Poterium polygamum waldst et. kit.*) o'simligini yetishtirishning biologik asoslari 28
- G'TAJIBOYEV, R.ISRAILOV, N.TURG'UNBOYEVA, S.ING'OMOV.** O'zbekiston sharoitida chufa (*Cyperus esculentus* L.) o'simligini yetishtirish 29
- Б.ТУРДИШЕВ, Г.САЙПНАЗАРОВ, С.ХОЖАМУРАТОВ, Д.БЕРДИКЕЕВ.** Қорақалпоғистон Республикасида ем-хашак экинлари уруғчилиги: муаммо ва ечимлар 31
- Ф.АБДУҒАНИЕВА, С.САНАЕВ, Э.БЕРДИМУРАТОВ.** Қайта ишлашга мўлжалланган топинамбур туганақларини сақлаш давомида биокимёвий таркибининг ўзгариши 33

O'SIMLIKLAR HIMOYASI

- N.SAYFULLAYEVA.** Makkajo'xori navlarining don va silos hosildorligiga gerbitsidlarni qo'llash muddatlari va me'yorlarining ta'siri ... 35
- М.АТАБАЕВА.** Бегона ўтларнинг камайишига тупроққа турли усулда ишлов беришнинг таъсири 37
- С.УСМАНОВ, Б.АБДУЛЛАЕВ.** Фарғона водийси агроценозларида зарарли чигирткаларнинг доминант турларини ўрганиш 39

QISHLOQ XO'JALIGI MANSULOTLARINI SAQLASH VA QAYTA ISHLASH

- KN.BURIEV, F.ESHMATOV, A.NOMOZOV.** Methods of processing pomegranate peel grown in southern Uzbekistan 41

CHORVACHILIK

- F.SHERQULOVA, SH.GAPPAROV.** Orenburg zotli echkilarning tana tuzilishini o'rganish uslublari 43
- М.РАХМАТАЛИЕВ.** Паррандачилик маҳсулотларини етиштиришнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболлари 45
- К.ТУЙЧИЕВ.** Выращивание спирулины в Узбекистане и ее значение в аквакультуре 47
- J.NOMONOV.** Baliqchilik xo'jaliklarida yetishtirilayotgan zog'ora balig'ining *Lernaea cyprinacea* l. bilan zararlanishi va morfologiyasi .. 48

IRRIGATSIYA-MELIORATSIYA

- Д.БАЗАРОВ, М.АХМАДИ, О.ВОХИДОВ.** Изучение бассейна реки Кабул и его роли в эрозии почв и заиливании водохранилищ .. 50
- Ф.АРТИКБЕКОВА.** Исследования взаимосвязи гидравлических параметров подводящего канала и режима эксплуатации агрегатов насосной станции 52
- Э.КАН.** Применение компьютерных технологий при расчете режимов работы параллельно соединенных насосных агрегатов 55
- Б.ХОЛМАТОВ.** Изменение водно-физических характеристик слабозасоленных сероземно-луговых почв под влиянием современных агротехнологий 56
- Х.ҲАЙИТОВ.** Дамбалар оралигидаги ерларни қисман ўзлаштиришни ҳисобга олган ҳолда оқимни поймадаги қўндаланг дамбалар билан бир томонлама сиқини илмий асослаш 58
- Р.ИКРАМОВ, А.УТАЕВ, С.ГАППАРОВ, З.ДЖУМАЕВ.** Суғориладиган ерларни гидромодул районлаштириш методикасини такомиллаштириш (Сирдарё вилояти мисолида) 62
- А.МIRZAYEV.** Tuproq unumdorligini oshirishda takroriy ekinlarning ahamiyati 64
- С.ГАППАРОВ, А.УТАЕВ, З.ДЖУМАЕВ.** Шўрга чалинган ерларда тупроққа минимал ишлов беришнинг кузги бугдой суғориш тартибига таъсири (Мирзачўл шароити мисолида) 65

ЁЎЗАНИ СУЁОРИШДА ТУПРОҚ ШЎРЛАНИШИНИ КАМАЙТИРИШ УСУЛИ

Аннотация. Мақолада тупроқнинг туз режимини тартибга солиш учун суғориш даврида Биосолвент препаратини (чет эл Сперсал препаратининг аналог, ўхшаши) синов натижалари таҳлил қилинади. Ўши даврида тупроқни маҳаллий ишлаб чиқарилган препаратнинг 10% эритмаси – “Биосолвент” билан пуркаш усули билан тупроқни тузсизлантиришининг афзаллиги кўрсатилди.

Калит сўзлар: икклимачи шўрланиш, тупроқни тузсизлантириш усуллари, агротехнологик тадбирлар, шўр ювилишининг тезланиши, препаратлар, сувни тежайдиган суғориш технологияси.

Аннотация. В статье проводится анализ результатов испытания препарата Биосолвент (аналога зарубежного препарата Spersal) в вегетационный период, при поливах для регулирования солевого режима почв. Показано преимущество расщеления почвы в период проведения вегетационного полива, путём опрыскивания почвы 10 % раствором препарата местного производства - Биосолвент.

Ключевые слова: вторичное засоление, методы расщеления почв, агротехнологические меры, усиление выщелачивания солей, препараты, водосберегающие технологии полива.

Annotation. The article analyzes the results of testing the preparation Biosolvent (analog of foreign preparation Spersal) in the growing season, during irrigation to regulate the salt regime of soils. The advantage of soil desalinization during vegetation irrigation by spraying the soil with 10% solution of locally produced preparation Biosolvent is shown.

Keywords: secondary salinization, methods of soil desalinization, agrotechnological measures, increased leaching of salts, preparations, water-saving irrigation technologies.

Кириш. Сув хўжалиги вазирлигининг 01.01.2022 йилдаги маълумотларига кўра, Ўзбекистонда шўрланган ерлар майдони 1908,2 минг гектарни ёки суғориладиган майдонларнинг 44,2 фоизини ташкил этади. Шу билан бирга, ўрта ва кучли шўрланган ерлар майдони 584,5 минг гектарни ёки шўрланганларнинг 30,6 фоизини ташкил қилади.

Иқлим ўзгариши ва аҳоли сонининг жадал ошиши шароитида сувдан фойдаланиш технологияларини сув танқислигининг мумкин бўлган ўсишига мослаштириш керак: ҳам суғориш, ҳам тупроқларнинг туз режимини сақлаш учун сув тежовчи суғориш технологияларига ўтиш, шу жумладан, тузни тартибга солишнинг янги технологияларини ишлаб чиқиш зарур.

Суғориладиган ерларда шўрланиш жараёнининг тарқалиши туфайли ер унумдорлиги пасайиб бормоқда. Шу муносабат билан шўрланишга қарши курашда сувдан кам талаб қиладиган усуллар бўйича жаҳон тажрибаларидан фойдаланган ҳолда, тузни тартибга солишнинг янги технологияларини ишлаб чиқиш, жумладан, ўсимликнинг (ва навлар) вегетация давридаги тупроқнинг туз режимига, шўрланишга ва сув тақчиллигига мослашган экинлардан фойдаланиш зарур. Суғориладиган ҳудудларда тупроқ шўрланиши мавсумий характерга эга. Суғориладиган далаларнинг аэрация зонасида тузларнинг мавсумий тўпланиш жараёнига қатор омиллар (турли даражада) таъсир кўрсатади.

Аэрация зонасида тузларнинг мавсумий тўпланишининг асосий сабаби, минераллашган ерости сувлари бўлиб, унинг чуқурлиги, юзасига қараб, ўз навбатида сунъий ёки табиий дренаж учун далаларни дренажлар билан таъминлашга боғлиқдир. Шу билан бирга, тузнинг тўпланишига қуйидаги омиллар ҳам таъсир қилади: ернинг хусусиятлари (тепалликлар ёки ҳавзалар), иқлим шароити (буғланиш, ёгингарчилик, шамол ҳодисалари), тупроқ тури, унинг шаклланиши, механик таркиби, зичлиги, заррачаларнинг ўраши, қўшимчаларнинг мавжудлиги ёки паст ўтказувчан қатламлари, филтрация - ва капилляр хоссалари, суғориш технологияси ва режими, суғориш сувининг микдори ва сифати, суғориш пайтида суғориш суви ювилиш қисмининг мавжудлиги ва дренаж орқали чиқишини таъминлаш. Шуни ўринда таъкидлаш керакки, сув-туз баланс усули аэрация зонасида туз тўпланишини кузатиш ва аниқлашга қодир эмас. Сув баланси кўпинча тузнинг тўпланишини ерости сувларини тўлдириш ҳажмини

кўпайтириш орқали аниқлаш мумкинлигини кўрсатади.

Ерости сувларининг аэрация зонасида туз тўпланиш механизми мураккаб бўлиб, уни оддий ҳисобга олиш йўли билан аниқлаш мумкин эмас ва жараённинг юқоридаги ва бошқа (бу ерда кўрсатилмаган) кўплаб параметрларини ҳисобга олган ҳолда уни моделлаштириш орқали тахмин қилиш яхшироқдир: тупроқдаги конвектив диффузия, ерости сувларининг баландлиги, гидравлик ўтказувчанлик ва бошқалар.

Хорижий манбаларда ушбу мавзу бўйича олдинги кўплаб тадқиқотларни умумлаштиради [1].

Хоразм вилояти шароитида минераллашган ерости сувлари яқин (1-2 м) шароитида ўсимликлар умумий сув истеъмоли 25% дан 49% гача сарф бўлади [2].

Ерости сувларидан буғланиш ва транспирация учун фойдаланиш туфайли тупроқда тузлар муқаррар равишда тўпланади [2].

Палуашова Г.Қ. нинг экспериментал маълумотларига кўра [4]. (Ҳонқа тумани бўйича) ерости сувлари яқин жойлашган, шўрланиш 3 г/л, эгат бўйлаб суғоришда ёғзининг вегетация даврида тузларнинг тўпланиши 4,3 – 7,1 dS/m ташкил этган бўлиб (тупроқнинг бошланғич шўрланиши Хива тумани бўйича 9,4 ва 9,9 dS/m бўлган) бошланғич шўрланиши 2,1 ва 2,9 dS/m ни ташкил этган.

Тупроқ шўрланишининг бундай сезиларли ошишини шўр ювишдан бошқа бирон-бир чора билан бартараф этиш мумкин эмас.

Шўр ювиш харажатлари ва уларнинг турли шароитлардаги самарадорлиги таҳлили муаллифларнинг ишларида келтирилган [5].

Тупроқ тадқиқотлари ва мелиоратив жараёнлар лабораториясида маҳаллий биопрепаратларнинг мелиоратив ва тупроқ ҳамда сув тежамкор таъсирини, шунингдек, кимёвий зарарсиз моддаларни чуқур ўрганиш асосида шўрланган тупроқларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашнинг янги, муқобил усуллари илмий-экспериментал бўйича изланишлар олиб борилмоқда.

Препаратлар Сперсал ва Биосолвент тузларни ювишни кучайтириш воситалари ҳисобланади [6,7].

Тадқиқот материаллари ва услуби. Тупроқлар бир хил профилга: ўрта ва енгил қумлоқ, ўртача шўрланиш даражаси (ЕСе 6-8 dS/m) ташкил қилади.

Сирдарё вилояти Мирзаобод туманидаги “Янгиобод” СФУ, “Илёс Маллаев хотираси” фермер хўжалигига қарашли пахта даласининг 1 га ер майдонида “Назорат” – анъанавий суғориш технологияси ва “Тажриба” вариантлари бўйича дала тадқиқотлари ўтказилди: - биринчи суғоришдан олдин препаратниг 10% эритмаси билан тупроққа пуркаш орқали вегетация даврида Биосолвент препаратидан фойдаланилди.

(Биосолвент – шўрланган тупроқларни тузлардан ювишни кучайтириш учун ватанимиз препарати бўлиб (иоген полимер ва сирт фаол моддага асосланган полимер таркиб ҳисобланади). Биосолвент суюлтирилмаган ҳолатда pH 2 эга. Кўп валентли Са+2 ва Mg+2 ионлар эритмасидан тузларни эрувчан шаклга айлантиради ва тупроқни тузлардан яхшилайди. Тупроқларнинг гипсли қатлами ушбу композиция билан суғорилганда ер юзаси юмшоқланади ва тупроқ бўшашади).

Муаллифлар томонидан таклиф қилинган вегетация даврида десолиназатор препаратни қўллаш бўйича ишчи гипотеза, суғориш пайтида қўшимча сув сарфламасдан илди қатламида салбий туз балансини яратиши мумкинлигидан иборат (суғоришнинг ювиш режими янада яхшиланади).

Вариантларнинг ҳар бирида тупроқ шўрланишини ўзгаришини мониторинг (кузатиш) учун диагонал равишда 6 (олти) нукта қўйилди.

Мониторинг - 0 -30, 30-70, 70 -100 см горизонтларда ва 02.06, 20.06, 29.06, 27.07, 20.08 ва 30.08 даврларда ҳар бир суғоришдан олдин ва суғоришдан кейин намуналарни танлаш ва таҳлил қилиш орқали амалга оширилган.

Тупроқ намуналарини лабораториявий таҳлиллашда умумий қабул қилинган услубдан фойдаланилди: механик таркиби, pH, ЕС бўйича шўрланиши, (HCO₃, Cl, SO₄, Ca, Mg, Na, K) тузларининг ва ионларининг умумий таркиби бўйича аниқланди.

Ўзани ўсиш ва ривожланишини фенологик кузатувлар ёрдамида ҳар ойда дала ва ўсимликларни ҳисобга олиш асосида бажарилди.

Кимёвий таҳлиллардан олинган маълумотларга математик ва статистик, график усуллардан фойдаланган ҳолда қайта ишланди. Вариантлар бўйича гипотетик тузлар ҳисоб-китоб қилинди ва тажриба натижалари таққосланди.

Таҳлил ва натижалар. Тажриба даврлар бўйича тупроқни лабораторияга оид таҳлил қилингандан кейинги ва олинган натижаларини таққослаш асосида баҳоланди.

Мақолада ушбу тупроқни ўрганишининг танланган материаллари келтирилган.

Жадвал маълумотлари бўйича (экспериментнинг ҳар бир вариантыда 6 баллдан кузатув маълумотларига кўра) бутун кузатиш даври учун тупроқ ЕСе нинг ўртача, минимал ва максимал қийматлари тақдим этилган.

Жадвалда Биосолвент препаратининг вегетация даврида тупроқ шўрланишининг камайишига таъсири кўрсатилган. Ушбу тажрибанинг бошланишида (баҳорда) ЕСе бўйича шўрланган тупроқнинг ўртача далага доир қийматлари -0-30 см қатламда ҳам, метрли қатламда ҳам вариантлар ўртасида сезиларли фарқларга эга эмас.

Суғоришнинг бошланишидан кузатишлар охиригача бўлган ЕСе нинг ўртача вақт қийматлари аллақачон вариантлар ўртасида сезиларли вақтларга эга: 0-30 см қатламда улар 2,4 dS/m, 0-100 см қатламда эса 1,70 dS/m ни ташкил қилди (1-жадвал).

Жадвалда келтирилган бутун вегетация даври (02.06 дан 30.08 гача) кузатув маълумотларига кўра суғориш таъсирида тупроқлар шўрланиши ҳар икки вариантда ҳам камайганлиги

кўриниб турибди: 0-30 см қатламда 1,8 dS/m, назорат вариантыда 2,8 dS/m га, Биосолвент вариантыда эса мос равишда 0-70 см қатламда бу кўрсаткичлар 1,5 ва 2,2 dS/m ни ташкил қилган. Кўрсаткичлар шуни кўрсатяптики Биосолвент суғориш вақтида тупроқни тузсизлантиришни 50 % га тезлаштирган.

Қуйидаги расмда биринчидан суғориш пайтидан бошлаб Биосолвентдан фойдаланиш тупроқ шўрланишини камайишига таъсири кўрсатилган. Иккинчидан суғориш пайтида тупроқларга препарат таъсирининг вақт жиҳатдан узайганлигини ҳам кўришимиз мумкин.

Таҳлил маълумотлари шуни кўрсатадики, эгатлар бўйлаб анъанавий вегетатив суғориш таъсирида тузларнинг ювилиши содир бўлади ва тупроқ қатламидан 0-70 см ЕСе ионлари 5,1% га, тузларнинг умумий миқдори (зич қолдиқ) 10,3% га, СО₄ ва Са мос равишда 12,2% ва 10,3%, калий миқдори эса 28,% бўлди. Шу билан бирга, магний ионлари (23,3%) ва натрий ионлари (14,3%) га миқдори ошган.

жадвал.

Тупроқ шўрланиши ўзгаришининг статистик кўрсаткичлари (беш нуқтадан ўртача кўрсаткичлар)

Кўрсаткичлар	Бошланғич			Суғоришнинг бошланишидаги ўртача маълумот			Вегетация даврида шўрланишининг ўзгариши			Н/Т
	Назорат	Тажриба	Фарқи	Назорат	Тажриба	Фарқи	Назорат	Тажриба	Фарқи	
0-30 см ли қатлам										
Ўртача	6,3	6,1	-0,2	6,0	3,6	-2,4	1,8	-2,8	-0,9	1,5
Мин.	5,2	5,5	0,2	3,7	2,3		-3,8	-4,7		
Макс.	7,8	7,0	-0,8	8,5	4,7		0,1	-1		
Макс.-мин	2,5	1,5	-1	4,8	2,2		3,8	3,7		
0-70 см қатлам										
Ўртача	6,7	6,4	-0,3	6,4	4,3	-2,1	-1,5	-2,2	-0,7	1,5
Мин.	5,5	5,9	0,4	4,8	3,6		-1,3	-2,6		
Макс.	7,9	7,6	-0,3	7,6	4,7		-1,7	-2,5		
Макс.-мин	2,4	1,6	0,8	2,8	1,1		-0,4	0,1		

Вегетация даврида 0-30 см қатламдаги тупроқ шўрланиш динамикаси (тажриба вариантлари учун ўртача қийматлар)

Препарат қўлланилганда эса анъанавий суғориш билан солиштирилганда, тупроқ шўрланиши анча пасайди. ЕСе ва тузларнинг умумий миқдори (зич қолдиқ): мос равишда 23,3 % ва 17,4 % ва хлор, сульфатлар, кальций учун бу фарқ мос равишда: 11,4%, 16,5%, 12,2 % ни ташкил қилган. Шу билан бирга, оддий суғоришда заҳарли магний ионлари (-25,1%) натрий ионлари (-22,2%) ювилиб, уларнинг миқдори нормал ҳолатга ортган.

Нашрда [8] қайд этилган фенологик кузатишлар натижаларига кўра Биосолвентли вариант қўлланилганда пахта ҳосили 7,4 ц/га га ошган. Бу эҳтимол, тупроқ эритмасидаги тузлар томонидан ҳосил қилинган осмотик ва токсик таъсирининг пасайиши туфайли бўлган.

Пахта хомашёсининг ҳозирги харид нархларини ҳисобга олган ҳолда ҳосилнинг бундай ошиши фермер учун фойдали бўлиши, шубҳасиз. Бу ерда Биосолвент препаратининг нархи 1 гектар учун 35 доллардан ошмайди (эгатларнинг юқори қисмида пуркаш пайтида 5 литр препаратни 50 литр сувга суюлтириш кифоя қилади. Биосолвент препаратининг 1 литри 70000 сўм, 5 литри эса 350000 сўмни ташкил қилади).

Хулоса. Биосолвент препаратидан вегетациянинг суғориш

пайтида тузларни ювишни кучайтириш воситаси сифатида фойдаланиш самарадорлигини ўрганиш натижалари (тузларни ювиш учун қўшимча сув ҳажмини етказиб бериш орқали амалга ошириладиган суғориш режимини ижобий, деб ҳисобланади. Препаратни қўллашдан хулоса қилиш мумкинки, тузларни ювиш учун зарур бўлган суғориш сувининг 20% - 25% ни тежаш имкони яратилди.

- Препаратнинг тупроққа салбий таъсири аниқланмади. Биосолвент - бу қўшимчалари бўлган органик полималеин кислота ҳисобланади.

- Биосолвент - қуйидаги шароитларда мавсумий шўрланишни тартибга солиш воситаси сифатида тавсия қилиш мумкин; а) шўр ювиш ёки суғориш режимини яратиш-

да сувнинг етишмаслигида; б) ёмон дренаж шароитлари ва сувни дренажлашнинг мумкин эмаслиги, яъни шўр ювилганда тузларни пастга чўктириш усули тавсия қилинади.

Иқтисодий ва ресурс имкониятларидан келиб чиқиб, тузсизлантирилган тупроқларни сақлаш чора ва усулларини оқилона танлаш керак. Асосий ресурс сув бўлиб, қурғоқчил зонада сувсиз қишлоқ хўжалигини, шу жумладан, мелиоратив ишларни олиб бориш мумкин эмас.

Юлия ШИРОКОВА, қ.х-ф.н.,

Фарход САДИЕВ, PhD.,

Гаухарай ПАЛУАШОВА, лаб. мудири, PhD.,

Дилшод КОДИРОВ, докторант,

Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти.

АДАБИЁТЛАР

1. Tekin Kara and Lyman S. Willardson, 2006. Leaching Requirements to Prevent Soil Salinization. Journal of Applied Sciences, 6: 1481-1489. DOI: 10.3923 /jas.2006.1481.1489 URL: <https://scialert.net/abstract/?doi=jas.2006.1481.1489>
2. Рачинский А.А., Аташев Д.А. и др. Достижения и планы водного хозяйства и мелиоративного строительства Хорезмской области. Ташкент, «Фан», 1966. - 75 с.
3. Нерозин А.Е. «Сельскохозяйственные мелиорации», Ташкент, ФАН, 1988.
4. Палуашова Г.К. Методы регулирования солевого режима почв путём совершенствования технологий полива хлопчатника по бороздам в низовьях р. Амударьи. // Автореферат на (PhD) по техн. наук. 2019 г. 46 стр.
5. Широкова Ю. И., Палуашова Г. К., Садиев Ф. Ф., Кодиров Д. Т. Экономическая и экологическая оценка эффективности промывки засоленных почв при различных технологиях. // Научно-практический журнал «Пути повышения эффективности орошаемого земледелия». Выпуск №1(89)/2023, Новочеркасск. С. 7-17.
6. Yulia SHIROKOVA, Gauharay PALUASHOVA. Migration of salts in hydromorphic soils with the improvement of furrow irrigation technologies. J. Solid State Technology, Vol. 63 Issue: No 6(2020) Pp.9494-9504. IF=2.142
7. Турабеков Б. Повышение эффективности освоения сильнозасоленных гипсоносных почв Джизакской степи: автореф. дис. канд. сельхоз. наук (06.01.02 - Мелиорация и орошаемое земледелие) - Ташкент, 1990. - 25 с.
8. Yu I Shirokova1, G K Paluashova, F F Sadiyev, J P A Lamers and D T Kodirov. Desalinization of degraded soils by atmospheric precipitation and Biosolvent for saving water resources. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1112 (2022). DOI 10.1088/1755-1315/1112/1/012130.

УЎТ: 631.4+631.8

G'ALLACHILIK

КУЗГИ БУҒДОЙНИНГ ТУП СОНИ, БЎЙИ БАЛАНДЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШИГА МАҲАЛЛИЙ ВА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР ТАЪСИРИ

Аннотация. Мақолада ўтлоқчи соз тупроқлар шароитида шולי похולי билан бирга қўлланилган маҳаллий ва минерал ўғитлар меъёрларини кузги буғдойнинг туп сони ва ўсишига таъсири бўйича тадқиқот натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: кузги буғдой, туп сони, ривожланиш даврлари, шולי похולי, маҳаллий ўғит, минерал ўғитлар.

Annotation. The article presents the results of research on the effect of local and mineral fertilizer rates used with rice straw on the number and growth of winter wheat in the conditions of grassland soils.

Key words: winter wheat, bush number, development periods, rice straw, local fertilizer, mineral fertilizers.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по влиянию местных и минеральных норм удобрений, вносимых с рисовой соломой, на численность и рост озимой пшеницы в условиях пастбищных почв.

Ключевые слова: озимая пшеница, численность куста, сроки развития, рисовая солома, местное удобрение, минеральные удобрения.

Кириш. Кузги буғдойдан юқори ҳосил олишнинг асосини туп сони ташкил қилади. Яъни, мақбул кўчат қалинлигига эришилганда қўлланилган агротадбирлар таъсири самарали бўлади.

Бу борада кўпчилик олимларнинг фикрига кўра, мақбул туп сони ҳосил қилинишида ва дон ҳосили юқори, совуққа чидамли бўлиши экиш муддати, меъёри, усуллари, чуқурлиги, намлик, тупроқни экишга тайёрлаш каби агротехник тадбирларга боғлиқ равишда ўзгариб боради. Шунингдек, экинзорда ўсимликлар сийрак бўлса, ҳар бир алоҳида олинган

ўсимликнинг маҳсулдорлиги юқори бўлишига қарамасдан, муайян майдондан олинган ҳосилдорлик паст бўлади. Туп қалинлиги ошиб бориши билан алоҳида олинган ўсимликнинг маҳсулдорлиги пасайиб боради, аммо майдонда ҳосилдорлик маълум даражада ошиб боради. Бунда маълум бирликдаги майдонда ўсимликлар сони мақбуллашади, ҳосилдорлик энг юқори бўлади, туп сони яна ҳам ортиши натижасида ҳосилдорликни пасайиб бориши кузатилади [1, 2].

Кузги буғдой ҳар қандай тупроқ шароитида парвариш қилинмасин бошоқли дон экинлари орасида тупроқ

SIPMA

профессиональная кормозаготовительная техника

Тюковый пресс-подборщик

Рулонный пресс-подборщик

Обмотчик рулонов

Косилка дисковая

Грабли

Саморазгрузочная тележка

Разбрасыватель органических удобрений

Измельчитель рулонов